

О. А. Іванова, З. І. Шилкунова

ДЕНЬ НАУКИ-2025 В НУА

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами відповідно Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Наукова діяльність в університеті та навчальному закладі іншого типу є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти, а зараз і загальної середньої освіти.

Відвідування конференцій дозволяє обмінюватись ідеями, збагачувати власний досвід, бути в курсі сучасних технологій, трендів та тенденцій у науковій сфері та її окремих галузях тощо. Обмін ідеями з іншими науковцями стимулює творчий процес і відкриває нові перспективи для подальших досліджень.

Народна українська академія як освітньо-науковий комплекс приділяє суттєву увагу науковій діяльності усіх учасників освітнього процесу. Розвиток науки, ефективне використання результатів наукової діяльності, упровадження новітніх технологій – підґрунтя економічного зростання копетентностей фахівців, це основа інтелектуального потенціалу нації, запорука її майбутнього. Тому в академії завжди відбувається пошук форм залучення до наукової роботи, а також підтримка ефективних заходів та наукових подій. Так вже більше 32 роки Академія підтримує традицію проведення Дня науки.

Останні роки квітневий День науки, зберігаючи свою структуру, трансформувався в Тиждень науки. Тиждень науки вже дев’ятий рік поспіль (ураховуючи воєнні роки) включає наукові заходи як у ліцеї НУА, так і в університеті: Науково-практичну конференцію молодших школярів «Старт до науки»; Виставку наукової іграшки; захист наукових робіт Юніор-МАН, а також конференційний День науки, в рамках якого відбувається робота: Міжнародної студентської наукової конференції, Науково-теоретичної конференції молодих учених, Регіональної науково-практичної конференції вчителів. Тематика цих конференцій

відображає комплексну тему НДР «Інтелектуальний потенціал суспільства в умовах перманентних соціальних змін: шляхи збереження та розвитку» (ДР № 0117U005126). Усі теми конференцій представлені у перспективному плані НДР до 2035 року.

Дослідницька робота задає смислові орієнтири діяльності «НУА» і є своєрідним механізмом, що забезпечує взаємодію всіх суб'єктів освітнього процесу. Інтеграція на рівні ліцей – університет, університет – випускники та інші стейкхолдери, наприклад університети-партнери з реалізації наукового експерименту «Розбіжність інтересів стейкхолдерів сфери освіти та можливості пом'якшення протиріч» (ДР № 0121U000192), заклади загальної середньої освіти, наукові установи та інш.

Характеризуючи склад та структури Тижня науки, необхідно відмітити, що наукові розвідки школярів початкових класів є першим блоком квітневих наукових заходів. Вже сьомий рік поспіль Тиждень науки в НУА розпочинається з Днів науки в початковій школі. Це не просто яскраві заходи для найменших, а важливий елемент єдиної наукової традиції академії, який об'єднує всі ланки освітнього процесу - від молодших школярів до студентів, вчителів, викладачів.

Завдяки такій моделі учні з раннього віку усвідомлюють цінність знань, бачать приклад старших і розуміють, що навчання – це не обов'язок, а захоплива й важлива справа. Саме цей зв'язок між поколіннями робить наукову традицію академії живою та сталою.

Дні науки в початковій школі – це перший крок до формування інтересу до дослідження, відкриттів і глибшого пізнання світу. А ще – це тепла атмосфера довіри й натхнення, яка з року в рік надихає маленьких дослідників на великі звершення.

VII науково-практична конференція молодших школярів пройшла 8 квітня. На ній було представлено 12 робіт. Авторами робіт були учні від першого до четвертого класу. Родзинкою цього року та своєрідним мостиком між початковою та середньою школою стала робота п'ятикласника Михайла Недогонова. Він продовжив дослідження, розпочате в минулому році в початковій школі. Членами журі були представники університету та ліцею: проректор з навчально-методичної роботи та інновацій Михайльова Катерина Геннадіївна,

проректор з роботи ліцею Зобова Галина Миколаївна, голова студентського комітету, студент факультету «Бізнес-управління», четвертокурсник Беспалов Ігор та переможниця всеукраїнської олімпіади з української мови Локтева Софія, учениця ХПЛ, 8-й клас. Склад журі не є випадковим. Від демонструє молодшим школярам академічну спільноту та наступність між ступенями освіти, між структурними підрозділами академії, які об'єднані спільними цінностями.

9 квітня пройшла третя Виставка наукової іграшки. Всі класи початкової школи були представлені авторськими роботами. Школярами було підготовлено 37 робіт офлайн і одна робота була представлена онлайн.

До Днів науки в початковій школі були залучені всі учні. Оскільки спочатку автори робіт виступають перед своїм класом, то всі молодші школярі чули ту чи іншу роботу. На конференції в якості глядачів були присутні 20 учнів (скільки дозволило приміщення). Виставку наукової іграшки відвідали всі учні початкової школи.

Дні науки в НУА – це також простір для зміцнення взаємозв'язку між учнями, вчителями та батьками. Спільна участь у підготовці й проведенні заходів сприяє формуванню довіри, підтримки та партнерства в освітньому процесі.

Тиждень науки також включає науковий захід – захист робіт учнів середньої школи – Юніор-МАН. Учні 5–10 класів представили 19 науково-дослідницьких робіт з різних навчальних дисциплін, а саме української мови та літератури, англійської мови, французької мови, зарубіжної літератури, математики, історії, географії, психології. Захист робіт проводився у двох секціях – «Мовознавство» та «Суспільні науки». Ліцеїсти представили дуже цікаві теми досліджень, які супроводжувались яскравими презентаціями. Після кожного виступу доповідачам були задані питання, що викликали жваву дискусію.

Склад членів журі також підтвердив інтеграцію університету та ліцею: проректори з НДР та роботи ліцею, завідувачка загально-академічною кафедрою іноземних мов, голова Асоціації молодих учених (АМУ), вчителя ліцею, голова Студентського наукового товариства (СНТ). Ліцеїсти почули, що академія є комплексом

неперервної освіти, яка має крім учкому ще АМУ, СНТ, узнали про їх функції та зорієнтувались на мотиваційні ідеї.

У підсумковий день Тижня науки-2025 (12 квітня) відбулася робота трьох наукових конференцій:

– XXXII Міжнародна студентська наукова конференція «Університет та ринок праці: нові вектори співпраці»;

– XXXII Науково-теоретична конференція молодих учених «Академічна кар'єра молодого викладача в умовах перманентних трансформацій»;

– XXXII Регіональна науково-практична конференція вчителів «Викладач ЗЗСО та його інноваційний капітал в сучасних умовах».

На пленарному засіданні конференційного дня Тижня науки представлено виступи таких спікерів:

– Решетняк Валерій, СЕО (Генеральний директор) robota.ua., член СЕО Club, інвестор, тема: «Ринок праці: тренди, зарплати, активність бізнесів та пошукачів», випускник факультету «Бізнес-управління» ХГУ «НУА» на тему: «Ринок праці: тренди, зарплати, активність бізнесів та пошукачів»;

– Мовчан Іван, засновник, генеральний директор ПП «НПФ Українська вагова компанія», тема: «Світові тенденції, співпраця бізнесу та навчальних закладів», випускник факультету «Бізнес-управління» ХГУ «НУА», член Опікунської ради Народної української академії.

Також доповідь здобувачки 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Економіка» Народної української академії – Норік Дарини на тему: «Взаємодія університетів і підприємств: історичний контекст» (науковий керівник: доктор історичних наук, проф. Астахова К. В.) також була змістовною та цікавою.

Така інтеграція дозволила зробити яскравим та змістовним пленарне засідання, як відправну точку щодо роботи секцій конференційного Дня науки.

В рамках XXXII конференційного Дня науки пройшла робота дванадцяти секцій трьох конференцій: 8 секцій Міжнародної студентської наукової конференції, 3 секції Регіональної науково-практичної конференції вчителів та секція Науково-теоретичної

конференції молодих учених. За результатами роботи конференцій підготовлено науковий збірник Дня науки-2025.

За результатами роботи конференцій підготовлено науковий збірник Дня науки-2025, який охоплюють близько 200 тез. В матеріалах висвітлено актуальні питання взаємодії освіти та ринку праці, професійного розвитку молодих науковців та інноваційного потенціалу викладачів закладів загальної середньої освіти. Досліджено нові вектори співпраці університету та роботодавців, виклики академічної кар'єри молодих викладачів в умовах постійних трансформацій, а також роль інноваційного потенціалу учителя в процесі сучасної трансформації освіти. Збірник продовжує наукові традиції проведення Дня науки ХГУ «НУА», незважаючи на виклики воєнного часу.

Збірник є свідченням неперервності наукових традицій Дня науки ХГУ «НУА», навіть в умовах воєнного стану.

Крім учасників НУА, було подано тези та відображено у програмах конференцій від зовнішніх учасників, як закордонних так і з наукових установ, закладів загальної середньої освіти та вищів Харкова та інших міст України.

Заклади освіти та наукові установи України:

– Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України;

– Північно-Східний науковий центр НАН України і МОН України;

– Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;

– Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

– Харківський національний університет радіоелектроніки;

– Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

– Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця;

– Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

– Національний фармацевтичний університет;

– Харківський нац. університет міського господарства імені О. М. Бекетова;

– Національний науковий центр «Інститут судових експертиз імені засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України;

- КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»;
- КЗ «Харківська академія неперервної освіти»;
- Державний біотехнологічний університет;
- Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
- Національний університет цивільного захисту України;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Серед цих навчальних закладів та наукових установ, в тому числі й зарубіжних, багато представників, які є партнерами ХГУ «НУА» з реалізації наукового експерименту з соціального партнерства.

Навчальні заклади зарубіжних країн:

- Вільнюський технічний університет імені Гедимінаса (Литва);
- Вестмінстерський університет Лондона (Велика Британія);
- Південно-Вестфальський університет прикладних наук (м. Мешед, Німеччина);
- Університет Алборг (м. Копенгаген, Данія);
- Аматорський молодіжний театр, французька туристична агенція (м. Париж, Франція);
- Університет прикладних наук Fachhochschule Sьdwestfalen (Німеччина).
- Заклади загальної середньої освіти, ліцеї, гімназії;
- Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище №6»;
- КЗ «Харківський фаховий коледж спортивного профілю»;
- КЗ Комунальний заклад «Харківський ліцей № 89» Харківської міської ради;
- КЗ «Харківський науковий ліцей «Обдарованість» Харківської обласної ради.
- Харківський ліцей №73 Харківської міської ради;
- Харківський приватний ліцей Народної української академії.

Також на пленарне засідання конференційного Дня науки крім окреслених учасників приєдналися вчителі з інших шкіл та ліцеїв, викладачі та магістранти навчальних закладів вищої освіти, представники бізнес-процесів, випускники академії.

Ознайомитися з матеріалами Дня науки можна в репозиторії Центру науково-гуманітарної інформації Народної української академії.